

Heredia, 17 de marzo de 1988

TRANSCRIPCION DE ACUERDOS

DE: SECRETARIA GENERAL

A: SEÑOR RECTOR

Para su información y efectos consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional según el artículo II de la Sesión No 1114 celebrada el 10 de marzo de 19 88, que dice:

1. APROBAR EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION ADJUNTA, QUE CONFORMA EL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EL CUAL CONSTA DE:
 - CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTAN EL SISTEMA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
 - REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
 - DOCUMENTOS ANEXOS CONTENIENDO ESQUEMAS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.
2. SOLICITAR A LA RECTORIA QUE EN UN PLAZO DE 3 SEMANAS PRESENTE A CONSIDERACION DE ESE CONSEJO, UN INFORME-PROPUESTA DE LA PERTINENCIA Y FORMA DE COMO SE PUEDE DOTAR AL CONSEJO CENTRAL DE POSGRADO DE LAS FACILIDADES MINIMAS SOLICITADAS EN EL OFICIO CCP 20-87.
3. DEROGAR EL TITULO III DEL "REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION DE GRADOS, DE TITULOS Y DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR."
4. DAR POR CONCLUIDA LA LABOR DE LA COMISION DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION DE ESTUDIOS Y TITULOS DE POSGRADO, AGRADECIENDO EL VALIOSO TRABAJO DESEMPEÑADO EN LOS 14 MESES DE SU FUNCIONAMIENTO.

De usted atentamente,

SECRETARIO GENERAL

cc: Señor Rector
Señor Auditor

Heredia, 17 de marzo de 1988

TRANSCRIPCION DE ACUERDOS

DE: SECRETARIA GENERAL

A: SEÑOR RECTOR

Para su información y efectos consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional según el artículo II de la Sesión N° 1114 celebrada el 10 de marzo de 1988, que dice:

5. AGRADECER A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL DE POSGRADO EL VALIOSO TRABAJO REALIZADO EN PREPARAR LA DOCUMENTACION HOY APROBADA.
6. CONVERTIR LA ACTUAL COMISION DE POSGRADO EN CONSEJO CENTRAL DE POSGRADO, Y A LOS ACTUALES COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO AL CARGO DE DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO, LOS PRIMEROS DURARAN EN SUS FUNCIONES POR UN PLAZO DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU NOMBRAMIENTO EN LA COMISION DE POSGRADO, Y LOS SEGUNDOS, POR UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES, A PARTIR DEL CUAL SE APLICARA EN LO QUE PROCEDE LA NUEVA NORMATIVA.
7. INSTRUIR A LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE EN UN PLAZO DE DOS MESES PROCEDAN A INTEGRAR LOS ORGANISMOS PERTINENTES DEL SEPUNA.
8. DAR UN PLAZO MAXIMO DE CUATRO MESES A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO VIGENTES, PARA ORGANIZAR SU QUEHACER DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVA.
9. ACUERDO FIRME.

CC: Señor Vicerrector de Docencia.
Señor Presidente Consejo Central de Posgrado.

De usted atentamente,

Rosa María Ruiz Bravo
LIC. ROSE MARIE RUIZ BRAVO
SECRETARIO GENERAL

REC.

cc: Señor Rector
Señor Auditor